

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВОЙ БОРОНЫ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ПРУТКАМИ

Асрор Киямов, Зайнаб Холова
Каршинского инженерно-экономического института

Аннотация. В статье автором дана детальная информация по обоснованию параметров дисковой бороны с эластичными прутками. Обоснована необходимость уделения внимания обработки почвы, которая напрямую влияет на урожайность и качество культур. Схема разрабатываемой конструкции бороны прошитого эластичными прутками. Автор последовательно привёл расчёт основных параметров дисковой бороны. А также при выборе диаметра дисков важность учитывания доступности запасных частей, общую надёжность конструкции бороны и экономические факторы, такие как стоимость оборудования и расходы на его эксплуатацию

Ключевые слова. Почва, дисковая борона, параметр, диаметр, угол атаки, глубина, радиус кривизны, ширина захвата.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11049736>

Введение

В современной земледелии особое внимание уделяется обработке почвы, которая напрямую влияет на урожайность и качество культур. Дисковая борона является одним из ключевых инструментов в арсенале агротехнических мероприятий, направленных на подготовку почвы к посеву. Выбор параметров дисковой бороны осуществляется на основе ряда факторов, включая тип почвы, предшествующую культуру, глубину обработки и другие агротехнические требования.

Метод

Нами разработана конструктивная схема дисковой бороны с эластичными прутками (рис.1) предназначенная для более эффективного измельчения почвенных комков после вспашки.

Рис.1. Разрабатываемая конструктивная схема батареи дисковой бороны с эластичными прутками

Основными параметрами дисковой бороны с эластичными прутками являются:

Диаметр диска- D

Толщина диска- μ

Радиус кривизны- R

Угол атаки- α

Ширина захвата- b_1

Угол наклона диска- β

Количество эластичных прутков-t

Диаметр эластичных прутков-d

Диаметр дисков является одним из основных параметров, определяющих глубину вспашки и интенсивность обработки почвы. Большой диаметр позволяет более глубоко рыхлить почву и эффективно разрезать корни сорняков. Обычно диаметр дисков варьируется от 45 до 70 см. Выбор оптимального размера зависит от типа почвы и задач, стоящих перед агрономом. Расчёт диаметров дисков дисковой бороны зависит от нескольких ключевых факторов, таких как желаемая глубина обработки почвы, тип почвы, и мощность трактора. Для определения оптимального диаметра дисков можно использовать следующие рекомендации и формулы.

Рис. Схема для расчёта диаметра диска бороны

Диаметр диска определяется следующим образом

$$D=2a+d_1+2l$$

Где a – глубина хода диска;

d_1 - диаметр распорной втулки;

l -высота напользающего пласта на диск по линии его вертикального диаметра.

Из треугольника MAC $l = \frac{Da}{2} \operatorname{tg} \gamma$ ($Da = CK$) γ - угол напользания пласта на диск.

Da –длина горизонтальной хорды на уровне поверхности поля. Из подобия $\triangle ACB$ и $\triangle AEC$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AE} \quad \text{т. е.} \quad \frac{a}{\frac{Da}{2}} = \frac{D/2}{D-a} \quad AC = \sqrt{AB \cdot AE} \quad \text{или} \quad \frac{Da}{2} = \sqrt{a(D-a)}$$

γ - Угол напользания пласта на диск, угол между линией поверхности поля СК и линией движения пласта CF. Эту линию с небольшой погрешностью можно считать прямой.

В среднем угол напользания $\gamma=10^\circ$. Подставим в общую формулу диаметра значение l получим:

$$D=2a+d_1 + 2 \frac{Da}{2} \operatorname{tg} \gamma = 2a+d_1 + 2\sqrt{a(D-a)/2} \cdot \operatorname{tg} \gamma = \\ = 2a+d_1 + 2\sqrt{a(D-a)} \cdot \operatorname{tg} \gamma \quad (\text{вынесим } 2a)$$

$$D=2a \cdot \left[\left(1 + \frac{d_1}{2a} + \operatorname{tg}^2 \gamma \right) + \operatorname{tg} \gamma \sqrt{\left(1 + \frac{d_1}{2a} + \operatorname{tg}^2 \gamma \right)} \right]$$

Расчет по этой формуле показал, что диаметр диска для борон в 3...3,5 раза $>a$

По данным профессора Синеокова: $D=k \cdot a$

где a – глубина обработки;

k – коэффициент, равный для борон 4...6

При выборе диаметра дисков также важно учитывать доступность запасных частей, общую надёжность конструкции бороны и экономические факторы, такие как стоимость оборудования и расходы на его эксплуатацию. Иногда может быть целесообразно выбрать

диски немного большего диаметра, чем минимально необходимо, чтобы обеспечить дополнительный запас прочнос-ти и уменьшить частоту замены изношенных деталей.

Основным рабочим органом дисковых орудий является – сферический диск с острой кромкой, при чем для борон, культиваторов, луцильников, ось диска горизонтальна, а для плугов наклонена k горизонту на угол β , примерно равный 20° .

Результат

В результате проведённых расчётов выявлено, что диаметр диска для борон $D=585$ мм, в 3...3,5 раза $>a$ По данным профессора Синеокова: $D=k \cdot a$ где a – глубина обработки; k – коэффициент, равный для борон 4...6

Вывод

Выбор параметров дисковой бороны должен основываться на тщательном анализе условий работы, типа почвы и сельскохозяйственных задач. Правильно подобранные параметры обеспечивают эффективную и экономичную обработку почвы, способствуя улучшению её структуры, повышению урожайности и сокращению затрат труда и топлива. Таким образом, грамотный выбор характеристик дисковой бороны является ключом к успешной агротехнической практике.

Литература

1. https://studopedia.su/18_28645_rasstanovka-diskov-v-bataree.html
2. <https://poznayka.org/s87781t1.html>
3. Киямов А.З. Разработка и обоснование параметров катка-гребнеобра-зователяДис. док. филос. по тех. Наук (PhD) Карши 2022 с. 32-65
4. 10. Mamatov F., Aldoshin N., Mirzaev B., Ravshanov H., Qurbonov Sh. and Rashidov N. Development of a frontal plow for smooth, furless plowing with cutoffs // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012135. – United Kingdom, 2021. doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012135.
5. 11. Ravshanov H, Babajanov L, KuziyevSh, Rashidov N, Kurbanov Sh. Plough hitch parameters for smooth tail // IOP Conf Series: Materials Science and Engineering 883(2020) 012139. – United Kingdom, 2020. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012139.